

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12774328

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

AVALIAÇÃO INTEGRADA DAS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E IMPACTOS DA CHUVA DIRIGIDA EM EDIFICAÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO AMAZÔNICA: UMA ABORDAGEM UTILIZANDO O GOOGLE STREET VIEW

Samuel Oliveira de Queiroz^{1*}, Bruno Lôbo de Almeida²; Luciana de Nazaré Pinheiro Cordeiro³;
Isaura Nazaré Lobato Paes⁴

*Autor de contato: samueloliver1010@gmail.com

^{1; 2; 3; 4} Grupo de Pesquisa em Materiais de Construção Civil, Universidade Federal do Pará, Belém, Brasil

RESUMO

Este estudo utiliza o Google Street View para analisar as condições da fachada do edifício histórico Solar da Beira em Belém do Pará, focando nas manifestações patológicas existentes. Sendo assim, realizou-se o mapeamento de danos em dois anos distintos para compreender a evolução destas anomalias. Além disso, executou-se um estudo sobre chuva dirigida para avaliar a influência da mesma na fachada do prédio nos anos do estudo. A análise visa compreender o impacto desses fatores na deterioração do edifício histórico e fornecer insights para possíveis intervenções de conservação e restauração. O emprego desta ferramenta possibilitou a execução dos mapas de danos; porém, apresentou limitações relacionadas às capturas obtidas. Por fim, o estudo de chuva dirigida demonstrou um grau de exposição denominado pela literatura como “protegido”.

Palavras-chave: Manifestações patológicas, Mapa de danos; Chuva dirigida; Prédio histórico.

ABSTRACT

This study uses Google Street View to analyze the conditions of the facade of the historic building Solar da Beira in Belém do Pará, focusing on existing pathological manifestations. Therefore, damage mapping was carried out in two different years to understand the evolution of these anomalies. Furthermore, a study on directed rain was carried out to evaluate its influence on the building's facade during the years of the study. The analysis aims to understand the impact of these factors on the deterioration of the historic building and provide insights for possible conservation and restoration interventions. The use of this tool made it possible to create damage maps; however, it presented limitations related to the catches obtained. Finally, the directed rain study demonstrated a degree of exposure known in the literature as “protected”.

Keywords: Pathological manifestations; Damage mapping; Driving rain; Historic Building.

1. INTRODUÇÃO

No setor da construção civil a busca por melhora nos materiais e nos métodos construtivos é contínua, neste sentido os sistemas sempre são projetados para se obter os melhores desempenhos

com os recursos atuais do mercado (Thomaz, 2020). Entretanto, mesmo com esta busca, as falhas ocasionadas por incompatibilidade de projetos, ou até mesmo de materiais, ocorrem de forma frequente, o que favorece o aparecimento de manifestações patológicas, em especial nas fachadas, que é onde se encontra a primeira superfície que serve de barreira contra os agentes físicos, químicos e biológicos. Além disso, a manutenção preventiva tem como objetivo prolongar a vida útil das edificações, em especial, edificações históricas, as quais carregam além de um arcabouço histórico, técnicas de execução construtivas diferentes das atuais, fatores que são relevantes para a realização de reparos ou qualquer alteração das características originais (Sales e Silva, 2021).

Vale ainda salientar que, em Belém do Pará, a chuva é o principal agente gerador de manifestações patológicas nas edificações históricas, tendo como fatores relevantes a intensidade da precipitação e a direção e velocidade do vento. Desse modo, a combinação desses aspectos é prejudicial às fachadas das edificações, tendo como exemplo, a chuva dirigida ou chuva incidente, sendo esta, a junção da chuva com a ação do vento. Sendo assim, o estudo de chuva incidente faz-se necessário para a avaliação da agressividade do ambiente na qual o edifício encontra-se, desse modo, proporcionando informações que levem a uma maior durabilidade das fachadas (Melo Júnior e Carasek, 2011). É importante destacar que há, diversos métodos para a avaliação deste fenômeno, sendo o principal deles o cálculo do índice de chuva dirigida (ICD) ou driving rain index (DRI).

Assim, com o surgimento de manifestações patológicas nas edificações, deve-se sempre buscar avaliar o objeto de estudo, com métodos eficientes para compreensão das causas e, somente assim, propor as melhores alternativas de correção (Melo et al., 2018). A metodologia de documentar as manifestações patológicas por meio de representação visual com cores e diferentes hachuras, é bastante utilizada, pois este mapeamento de danos permite apresentar de modo fácil os problemas presentes e acompanhar possíveis agravamentos e/ou expansão das manifestações. (Silva e Cuperschmid, 2022).

O mapa de danos costuma ser executado e ilustrado de diversas maneiras, de modo a permitir inúmeras abordagens de captura das imagens, dentre elas, a utilização da ferramenta do Google, o Street View, que através deste é possível visualizar as fachadas das edificações e realizar capturas. Esta alternativa se torna viável, visto que além de possibilitar o mapeamento da edificação no ano do estudo, é possível acompanhar as condições destas em anos anteriores, e, assim, montar um acompanhamento de diversos registros em diferentes períodos (Pasqualotti e Torres, 2023). Este mostra como algo interessante por possibilitar a visualização não somente das condições atuais de um edifício, como também de registros passados, e, assim, torna possível verificar intervenções que este sofreu em anos anteriores, aumento de fissuras, propagação de agente biológicos, dentre outros. Neste sentido este trabalho visa a elaboração de uma avaliação minuciosa das manifestações patológicas apresentadas em uma edificação histórica de Belém através desta ferramenta, sendo complementada pela análise da chuva dirigida na região.

2. METODOLOGIA

Através do Street View, buscou-se analisar as condições da fachada do edifício histórico Solar da Beira (Figura 01), sendo este um objeto histórico da cidade de Belém. Vale salientar que este passou por reformas no ano de 2020, mas que, até então, apresentava diversas manifestações devido à falta de manutenções por parte do poder público. Neste contexto, se realizou, em dois anos distintos, o mapeamento de danos a partir das imagens obtidas na ferramenta do Google, a fim de

se compreender o estado que se encontrava este e o agravamento de possíveis manifestações patológicas. De forma complementar, realizou-se um estudo de chuva dirigida, com finalidade de avaliar a influência desta na fachada do edifício histórico nos anos do estudo. Tendo em vista que a chuva dirigida é um fenômeno climático que tem sua origem na associação da chuva e do vento, sendo esta, a maior fonte de umidade que as fachadas de um edifício pode receber do meio externo.

Figura 01 – (a) Vista da feira do Ver-o-Peso com Solar da Beira e Mercado de Peixe ao fundo, em 1985; (b) Vista do Solar da Beira após reforma, em 2020.

(a)

(b)

Fonte: (a) Jornal O Liberal, edição com data 18 de fevereiro de 1985; (b) Pará Trip, edição com data 30 de novembro de 2020.

2.1. Índice de chuva dirigida

De forma complementar ao mapa de danos, buscou-se definir o nível de agressividade da chuva nas fachadas do Edifício Solar da Beira e, assim, avaliar mais criteriosamente os resultados obtidos no mapeamento. Desse modo, adotou-se o método semiempírico baseado no Índice de Chuva Dirigida (ICD) ou Drive Rain Index (DRI). Desse modo, a partir da Equação 01, formulada por Lacy (1997), pôde-se determinar o ICD ou DRI anual.

$$ICD = \frac{V * P}{1000} \quad (1)$$

Onde:

ICD = Índice de Chuva Dirigida (m²/s);

V = Velocidade Média do Vento (m/s) para o período considerado;

P = Somatório da Precipitação (mm) para o período considerado.

Além disso, Lacy (1997) também apresentou três faixas distintas para caracterizar o nível de exposição das edificações à chuva dirigida. No entanto, Chand e Bhargava (2002) aprimoraram esta metodologia ao elaborarem o mapa de chuva dirigida para a Índia, onde adicionaram uma quarta faixa para o nível de exposição. Sendo assim, estes níveis de exposição estão dispostos na Tabela 01.

Tabela 1 – Faixas de agressividade propostas por Chand e Bhargava (2002).

ICD (m ² /s)	Nível de Exposição
ICD < 3	Protegido
3 < ICD < 7	Moderado
7 < ICD < 11	Alto
11 < ICD	Severo

Fonte: Chand e Bhargava (2002).

Vale salientar que, as informações utilizadas para obtenção dos índices de chuva dirigida dos anos de 2012 e 2018, foram obtidas no site do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Tais dados, são da Estação Meteorológica A201, localizada no Parque Estadual do Utinga em Belém do Pará – latitude: -1.3667; e longitude: -48.4667. Sendo assim, após o tratamento prévio dos dados disponíveis, foram calculadas a velocidade média anual do vento e a precipitação anual. Com estes dados, tornou-se possível obter os índices de chuva dirigida para os anos em estudo.

2.2. Mapa de danos

Para a elaboração do mapa de danos do Edifício Histórico Solar da Beira, coletou-se imagens de dois anos distintos através do Street View – ferramenta do Google Maps. No entanto, entre as limitações da ferramenta, destaca-se a inexistência de imagens de todas as fachadas e a influência das condições climáticas, temporais e obstáculos nos anos de coleta das fotografias, conforme a Figura 02. Vale ainda salientar que, embora não se provenha de imagens de boa qualidade, tornou-se possível a avaliação das manifestações patológicas existentes na fachada frontal e na fachada lateral com maior degradação.

Figura 02 – (a) Obstáculos na fotografia de 2012; (b) Falha na fotografia de 2017; (c) Obstáculos na fotografia de 2018.

Fonte: Google Maps.

Posteriormente, desenvolveu-se uma linha temporal com as imagens presentes no Google Maps, para que desse modo fosse possível visualizar, desde as primeiras imagens capturadas pela empresa, o avanço das manifestações presentes na edificação e o prédio pós-reforma, conforme a Figura 03. Nesse contexto, tendo em vista as imagens com melhores condições para avaliação das degradações, realizou-se a avaliação por intermédio do mapa de danos nos anos de 2012 e 2018, a fim de compreender-se a evolução das manifestações patológicas em um intervalo de seis anos, nos quais este avanço fora mais notável. Sendo assim, a partir do mapeamento das anomalias analisadas em fotografia de vista oblíqua, tornou-se possível ilustrar e discriminar a evolução das manifestações patológicas no intervalo de seis anos, considerando o período antecessor à reforma.

Figura 03 – Linha temporal do Edifício Solar da Beira.

Fonte: Google Maps.

3. RESULTADOS

3.1. Índices de chuva dirigida

Com os dados de precipitação diária dos anos de 2012 e 2018, obtidos através da estação A201 do INMET, calculou-se os valores de precipitação anual que estão dispostos graficamente na Figura 04. Observa-se que, os valores acumulados de precipitação, apresentam uma considerável diferença entre os anos em estudo, cerca de 25%. Vale salientar que, conforme o INMET (2015), a precipitação anual para a capital paraense encontra-se na faixa de 2850 mm a 3250 mm, baseado nos dados de precipitação dos anos de 1961 a 1990. Portanto, a precipitação para o ano de 2012 encontra-se dentro do esperado; no entanto, a precipitação para o ano de 2018, encontra-se consideravelmente acima, sendo resultado das elevadas mudanças climáticas ocorridas no ano, conforme o relatório do INMET para as principais condições meteorológicas do clima e do tempo observadas em 2018.

Figura 04 – Precipitação anual acumulada para os anos de 2012 e 2018.

Fonte: INMET.

Na Figura 05 estão dispostos os resultados de velocidade média anual do vento nos anos de 2012 e 2018, obtidos através da estação A201 do INMET. Tais dados foram utilizados para a determinação do índice de chuva dirigida na capital paraense nos dois anos de estudo.

Figura 05 – Gráfico de velocidade média do vento para os anos de 2012 e 2018.

Fonte: INMET.

Os dados dispostos na Tabela 2 foram calculados com base nos resultados obtidos. Sendo assim, como evidenciado, o grau de exposição é considerado como protegido para ambos os anos.

Tabela 2 – Índice de chuva dirigida anual e grau de exposição.

Ano	ICD anual (m ² /s)	Grau de exposição
2012	2,15	Protegido
2018	2,09	Protegido

Fonte: os autores.

Desse modo, este resultado indica que a chuva dirigida não afetou consideravelmente as fachadas do edifício, pelo menos como demonstrado não é incidente crítico para a edificação. Embora este fator não seja considerado tão influente para a degradação das fachadas não se deve desconsiderar a influência da umidade em conjunto com a variações térmicas tropicais no surgimento e agravamento de manifestações.

3.2. Mapa de danos

A partir da coleta das imagens das fachadas nos anos de 2012 e 2018, tornou-se possível realizar a elaboração de mapas de danos da edificação (Figura 06). Sendo assim, com as fotografias obtidas, visando o obter o mesmo ângulo de captura, pela ferramenta do Google, estas foram tratadas com o software AutoCAD para avaliação das anomalias presentes.

Figura 06 – (a) Mapa de danos de 2012; (b) Mapa de danos de 2018.

(a)

(b)

Fonte: Google Maps

A pesquisa detalhada revelou que a estrutura enfrentou uma variedade de manifestações patológicas, incluindo: manchas, descolamento da pintura, fissuras e presença de vegetação, com destaque para o descolamento da pintura e as manchas por umidade como as questões mais proeminentes. Este resultado entra em consenso com trabalhos na área da investigação patológica na região Amazônica, os quais têm demonstrado a recorrência de manifestações como bolor, eflorescência, manchamentos, em edificações expostas às intempéries e às condições locais (Batista et al, 2021 e Lisboa et al, 2023). Assim, ao se observar a análise dos dois mapas de danos, é notável que houve as mesmas manifestações patológicas; porém, com agravamento destas com o decorrer do tempo, devido à falta de proteção e à baixa manutenção da edificação.

Dentre os pontos observados, os manchamentos por umidade surgiram em paralelo com a presença de umidade, o que é um indício da influência da precipitação nesta fachada da edificação. Sendo assim, embora os ICDs dos anos em estudo tenham sido classificados como “protegido”, a umidade propiciada pelo intemperismo surge como fator degradante para as fachadas, tal fator pode ser observado pelo agravamento dos machamentos com o decorrer do tempo e, em especial, em locais com maior facilidade de acúmulo de água proveniente das chuvas e do efeito da capilaridade.

Neste contexto, a chuva dirigida auxilia na degradação que envolve o processo de molhagem e secagem, o que gera perda da capacidade de estanqueidade dos constituintes e, por consequência, redução da vida útil dos sistemas em que esta é projetada (Zanoni, Sánchez e Bauer, 2018). Porém, mesmo o ICD em questão não sendo considerado crítico, não se deve desconsiderar o fato de Belém ser uma região próxima da Linha do Equador e com clima equatorial, onde a presença de altas temperaturas e de chuvas frequentes aumenta a necessidade da correta escolha dos materiais a comporem as fachadas, assim como, a requisição de manutenções mais frequentes.

4. CONCLUSÃO

Sendo assim, pode-se concluir que, a ferramenta Google Street View, se apresenta como uma boa solução tecnológica para a avaliação, na fase preliminar, de degradação de fachadas em edifícios de pequeno porte. Embora, em alguns casos, haja determinados obstáculos que impeçam a total visualização da construção a ser avaliada. Salvo estes casos, é possível observar a evolução das manifestações patológicas no decorrer dos anos com o auxílio deste instrumento digital. No entanto, essa ferramenta não substitui um estudo mais aprofundado das degradações.

Além disso, é importante salientar que, embora tenha influência da chuva dirigida, as manifestações patológicas apresentadas no mapa de danos são, em grande parte, oriundas da má gestão de manutenções do poder público nos edifícios históricos, seja pela má execução dos serviços ou pela escolha inadequada de materiais para regiões que ficam expostas diretamente com a umidade, como é o caso das fachadas.

Por fim, embora a pesquisa tenha alcançado seus objetivos, sugere-se como continuidade desta, uma avaliação in loco do edifício histórico Solar da Beira, após a reforma concluída em 2020. Buscando assim, avaliar possíveis degradações geradas, tanto pela má execução dos serviços, quanto pela escolha de materiais inaptos para serem expostos à umidade.

5. REFERÊNCIAS

BATISTA, L. L. S. ; VALE, B. S. ; CASTRO, C. M. S. ; SOARES, H. S. B. ; LOPES, A. C. C. ; QUEIROZ., L. C. . **Análise e quantificação da degradação de fachadas por meio de fatores de danos. In: congresso latinoamericano de patologia de construcción**, 2021.

- CHAND, I.; BHARGAVA, P.K. (2002) **Estimation of Driving Rain Index for India**. Building and Environment, v. 37, n. 5, p. 549-554. [http:// dx.doi.org/10.1016/S0360-1323\(01\)00057-9](http://dx.doi.org/10.1016/S0360-1323(01)00057-9).
- ERCIO, T. **Trincas em edifícios: causas, prevenção e recuperação**. 2. ed. rev. e amp. – São Paulo: Oficina de Textos, 2020.
- LACY, R. E. Driving-rain maps and the onslaught of rain on buildings. In Moisture problems in buildings. RILEM/CIB Symposium, Helsinki, 1965.
- MELO JÚNIOR, C. M. *et al.* **Geração de mapas de danos de fachadas de edifícios por processamento digital de imagens capturadas por Vant e uso de fotogrametria digital**. Ambiente Construído, [S. l.], v. 18, n. 3, p. 211–226, 2018.
- MELO JÚNIOR, C. M.; CARASEK, H. **Índices de chuva dirigida direcional e análise do nível de umedecimento em fachadas de edifício multipavimentos em Goiânia, GO**. Ambiente Construído, [S. l.], v. 11, n. 3, p. 23–37, 2011.
- LISBOA, N. ; VALE, B. ; GAIA, L. ; NASCIMENTO, L. ; QUEIROZ, L. . **Quantificação da degradação de fachada através do fator de dano: Um estudo de caso de prédio administrativo de instituição de ensino superior**. In: XVII Congreso Latinoamericano de Patología de la Construcción y XIX Congreso de Control de Calidad en la Construcción, 2023, Santa Cruz de la Sierra. Memorias CONPAT 2023, 2023.
- PASQUALOTTI, F.; AURICH, M.; TORRES, A.S. **Avaliação da degradação de fachadas através de imagens do Street View: Edificações Históricas de Santo Ângelo**. PIXO - Revista de Arquitetura, Cidade e Contemporaneidade, v. 7, n. 24, p. 92-105, 10 mar. 2024.
- ROCHA, E. A. *et al.* **Adaptação de mapa de danos para edifícios históricos com problemas patológicos: Estudo de Caso da Igreja do Carmo em Olinda PE**. Revista ALCONPAT, 8 (1), pp. 51 – 63. DOI: <http://dx.doi.org/10.21041/ra.v8i1.198>.
- RODRIGUES, J. M. de C. *et al.* **Investigação de manifestações patológicas e elaboração de mapa de danos das fachadas do bloco b da escola politécnica de Pernambuco: estudo de caso**. Revista Foco, [S. l.], v. 16, n. 5, p. e1846, 2023. DOI: 10.54751/revistafoco. v16n5-067.
- SALE, P.J.S.; SILVA, A.F. **Estudo Qualitativo e Quantitativo das Manifestações Patológicas nas Edificações da Universidade Federal de Roraima**. RCT – Revista de Ciência e Tecnologia, v. 7, p. 2021.
- SILVA, F. B. L. da; CUPERSCHMID, A. R. M. **HBIM e mapa de danos: uma revisão sistemática da literatura**. PARC Pesq. Em Arquit. e Constr., Campinas, SP, v. 13, p. e022003, 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.20396/parc.v13i00.8663653>.
- STREET VIEW. How Autori revolutionized road maintenance across Finland, one 360 Street View image at a time. Disponível em: < <https://kstatic.googleusercontent.com>.